

ESTRATEGIAS FINANCIERAS INFORMALES QUE AFECTAN LA SUSTENTABILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS MADRES SOLTERAS DE GUAYAQUIL

Informal financial strategies that affect the sustainability of entrepreneurship in single mothers in Guayaquil.

Omar Gabriel Mejía Flores

Universidad de Guayaquil
Ecuador.
omar.mejiaf@estudioidea.org
 <https://orcid.org/0000-0001-5129-8933>

Nubia Elizabeth Casquete Baidal

Universidad de Guayaquil
Ecuador.
elizabaidal21@hotmail.com
 <https://orcid.org/0000-0002-4683-1606>

Rómulo Alejandro Barba López

Universidad de Guayaquil, Ecuador.
romulo.barbal@ug.edu.ec
 <https://orcid.org/0000-001-7674-2623>

Ítalo Omar Martillo Pazmiño

Universidad de Guayaquil, Ecuador.
solaitalo.martillop@ug.edu.ec
 <https://orcid.org/0000-0003-3762-221Xz>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7901590>

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es analizar cómo las estrategias financieras informales afectan la sustentabilidad de los emprendimientos de las madres solteras de Guayaquil. Se utilizó una metodología con un diseño bibliográfico de tipo documental basado en la recopilación de información de diversas fuentes, asimismo, se utilizó literatura hemerobiográfica que permitió complementar y evaluar la realidad del objeto de estudio. Como resultados se mencionan que la exclusión y desigualdad económica y de género existente en Ecuador y especialmente en Guayaquil en referencia a las madres solteras emprendedoras permitió evidenciar que, al no poseer ayuda suficiente a través de entes financieros formales, recurren al chulco (préstamos informales) provocando la disminución de la paz social debido a las consecuencias que genera el uso de este tipo de créditos, además del declive de sus emprendimientos al no tener en ocasiones la capacidad de cubrir sus deudas a cabalidad y en los tiempos dispuestos por estos prestamistas informales, provocando la pérdida de dinero y de bienes para poder cubrir las deudas adquiridas.

Palabras claves: Emprendimientos, Estrategias financieras, Crédito, Financiamiento informal, Chulco, Igualdad.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze how informal financial strategies affect the sustainability of the enterprises of single mothers in Guayaquil. A methodology with a documentary bibliographic design based on the collection of information from various sources was used, likewise, hemerobiographic literature was used that allowed to complement and evaluate the reality of the object of study. As results, it is mentioned that the exclusion and economic and gender inequality existing in Ecuador and especially in Guayaquil in reference to single mother entrepreneurs allowed to show that, by not having sufficient help through formal financial entities, they resort to the chulco (informal loans) causing the decrease of social peace due to the consequences generated by the use of this type of credit, in addition to the decline of their enterprises by sometimes not having the ability to fully cover their debts and in the times arranged by these informal lenders, causing the loss of money and goods to be able to cover the acquired debts.

Keywords: Entrepreneurship, Financial strategies, Credit, Informal financing, Chulco, Equality.

INTRODUCCIÓN

El emprendimiento existe en el mundo desde los orígenes de la humanidad, que con el pasar del tiempo y su evolución ha buscado la forma de lograr suplir sus necesidades, superando etapas, y buscando una constante mejora en cada proceso para tener una mejor calidad de vida. Este tema, ha sido objeto de estudio debido al gran impacto económico que ha tenido a lo largo de la historia, no solo al país sino a las familias y personas que se atreven a dar el paso de emprender y “eliminar las barreras económicas, políticas y sociales” (Cevallos y Merchan, 2020, p.26).

El origen del emprendimiento, data del siglo XVII con la transformación del pensamiento económico clásico definido por Cantillón en el año 1680, donde hacía referencia a que los individuos frente a situaciones de incertidumbre se atrevían a tomar decisiones para enfrentar los cambios; de igual forma se menciona que, el término de emprendimiento se asocia a “*entrepreneur*”, el cual es un término francés cuyo significado es pionero, de esta manera, Formichella (2004) como se citó en Yépez (2019, p.27) indica que:

“El emprendedor es capaz de crear algo nuevo o de dar uso diferente a algo ya existente, y de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la comunidad en la que habita. A su vez, a este individuo no sólo le surgen ideas, sino que también es lo suficientemente flexible como para poder adaptarlas y posee la creatividad necesaria para transformar cada acontecimiento, sea positivo o negativo, en una oportunidad”

En este sentido, se indica que ser emprendedor es estar dispuesto a enfrentar situaciones que para otros son adversas, pero un emprendedor ve en ellas una oportunidad para desarrollar un pensamiento y convertirlo en algo beneficioso económicamente, desarrollando proyectos que genere recursos aprovechando cada uno de ellos.

De la misma manera, un emprendedor posee una serie de caracterís-

ticas como las que mencionan (Cevallos y Merchan, 2020, p. 30):

“Capacidad para alcanzar metas; orientación a las metas y oportunidades; iniciativa y responsabilidad; persistencia en la solución de problemas; realismo; autoconfianza; altos niveles de energía; busca de reorientación; control interno alto; toma de riesgos calculados; baja necesidad de estatus y poder; integridad y confiabilidad”

Todos estos aspectos hacen de los emprendedores, seres capaces de enfrentar situaciones que le permitan crear, innovar y formar nuevos negocios para lograr beneficios que impacten tanto a su familia como a la sociedad.

Es así, como el emprendimiento en el mundo ayuda al fortalecimiento de las cadenas de valor, por eso recaen sobre ellos gran relevancia en la economía de los países, y es preciso conocer como surgen estos negocios, sus características, los obstáculos a los que se enfrentan los emprendedores a lo largo de su negocio, así como los motivos por los cuales deciden emprender, así como también, que estrategia financiera consideran la más adecuada para lograr iniciar sus emprendimientos, y como estas afectan la sustentabilidad del mismo a lo largo del tiempo.

En el caso de Ecuador los emprendimientos son parte importante de la economía, por eso es significativo conocer cómo funciona actualmente la economía del país, sobre todo, después de los efectos provocados por la COVID-19, y es que, durante la pandemia, se generaron niveles de incertidumbre en las personas bastante elevados debido a los altos porcentajes de desempleo que este virus provocó, y esta situación generó que, los ingresos en muchas familias disminuyeran, dando paso al emprendimiento reactivo, pues en la búsqueda de progresar las personas innovan y optimizan sus recursos (García, 2021). En este sentido, los emprendedores que de manera racional deciden afrontar estas situaciones y generar ideas

beneficiosas se atreven a enfrentar riesgos por esfuerzo y recompensa a futuro.

Según indican Lasio et al. (2020) en el Informe del Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2019/2020, uno de los indicadores utilizados es la Tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), donde se recopiló la información acerca de todas las personas adultas que están desarrollando un negocio o ya lo iniciaron y que no ha sobrepasado los 42 meses entre los cuales se destacan los emprendedores nacientes y nuevos (p.18), los emprendedores nacientes son aquellas personas ubicadas en el

rango de 18-64 años que toman acciones para crear un negocio o ya lo inició pero no ha iniciado sus actividades, del mismo modo los emprendedores nuevos son aquellos que al menos ya han pagado sueldos o salarios por más de tres meses pero no han sobrepasado los 42 meses. En base a esto, Ecuador posee una de las TEA más altas en comparación a los países de la región como Brasil, Chile y Colombia (Ver Figura 1)

FIGURA 1

Comparación de la tasa de Actividad Emprendedora Temprana de Ecuador con otros países

Fuente: (Lasio et al., 2020)

De la misma manera, según la encuesta realizada por el GEM, se logró determinar que en Ecuador la paridad de género en la TEA se ha disminuido mostrando en 2019 que los hombres fueron los de mayor emprendimiento con un 53.5% mientras que las mujeres representan un 46.5%, además, los hombres son los que más logran mantener sus negocios establecidos por más de 42 meses en un 62% en comparación con las mujeres 38%, de

igual manera se menciona que en el país, los emprendedores poseen en su mayoría menos de 35 años para el caso de aquellos emprendimientos nacientes y nuevos, y para los ya establecidos la edad con mayor representación son entre 45-54 años tal como se muestra en la Tabla 1.

TABLA 1

Distribución del género de los emprendedores en sus diversas etapas

Año	TEA		Nacientes		Nuevos		Establecidos	
	Hombres (%)	Mujeres (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)	Hombre (%)	Mujeres (%)
2014	50.20	49.80	52.70	47.30	39.60	60.40	60.50	39.50
2015	50.80	49.20	52.00	48.00	48.90	51.10	60.10	39.90
2016	52.00	48.00	54.20	45.80	47.30	52.70	52.10	47.90

2017	48.30	51.70	52.30	47.70	39.90	60.10	54.30	45.70
2019	53.50	46.50	54.50	45.50	52.30	47.70	62.00	38.00

Fuente: (Lasio et al., 2020)

Con base en esto, se menciona también que existen diversos motivos por los cuales las personas emprenden, que se diferencia en ocasiones por el género, pues el interés de un hombre por crear un negocio y emprender no necesariamente sea el mismo que tienen las mujeres, aspecto muy importante que debe ser resaltado, pues la brecha de desigualdad existente, es evidente a nivel mundial y en especial en los países en vías de desarrollo, en este sentido, se menciona que, las mujeres emprenden con mayor proporción que los

hombres debido a la falta de empleos formales, y en menor proporción por la razón de acumular riquezas, así mismo lo hacen por tradición familiar, motivo que es común entre las mujeres y poco común entre los jóvenes pues estos últimos emprenden con la convicción de acumular dinero, riquezas y por escasez de empleo (Ver Tabla 2)

TABLA 2

Motivación para emprender y su demografía

		Hacer la diferencia	Acumular riqueza	Tradicón familiar	Escasez de empleo
Género	Hombres	53.44	37.50	34.70	79.60
	Mujeres	51.80	35.40	36.90	86.30
Edad	Menores de 35 años	54.80	37.90	34.90	84.10
	35 años o más	50.40	35.10	36.60	81.20
Ingreso	Menos de 1	41.20	19.50	31.40	92.80
	1 o más o, menos de 2	52.00	33.00	41.00	86.80
	Más de 3	59.30	47.70	33.01	74.50
Ocupación	Empleado	52.60	42.50	40.30	76.80
	Desempleado, encargado del hogar, estudiante	44,70	22.40	29.20	93.40

Fuente: (Lasio et al., 2020)

En referencia a los datos arrojados en la tabla se puede evidenciar que las mujeres tienden a emprender por la falta de un empleo en mayor proporción, o por ser encargadas de un hogar cuyo deber es cubrir las necesidades de sus hijos y el resto de sus familiares, en este sentido se hace énfasis en las madres solteras, que se convierten en emprendedoras y deciden crear un nuevo negocio que les ayude a generar ganancias y poseer una rentabilidad adecuada para cubrir necesidades.

En Ecuador, especialmente Guayaquil, es considerada como la capital económica del país, ya que en ella existen mejores expectativas de

la población que allí habita, y con el tiempo han ido creciendo y aumentando los emprendimientos manejados por las mujeres, en algunas zonas de Guayaquil existen muchas áreas con niveles altos de pobreza donde se nota considerablemente la desigualdad en el país en cuanto a las riquezas de la nación, predominando una gran cantidad de familias numerosas y de madres solteras que deben lograr obtener un sustento económico para el bienestar de sus hijos que a su vez dinamiza la economía de estos lugares (Proaño et al., 2021)

Por cuanto, el emprendimiento de las madres solteras como parte del emprendimiento femenino, ha

ganado un espacio importante en la economía ecuatoriana, y a pesar de enfrentar mayores obstáculos por ser madres solteras, son cada vez más los emprendimientos que surgen de este grupo de mujeres, por la necesidad de subsistir, de tener tiempo para sus hijos y poder seguir cumpliendo a cabalidad cada una de las responsabilidades que exige ser madre y empresaria.

Una madre soltera según menciona Ajila (2021) es:

Una mujer que realiza la crianza de sus hijos solas, son buenas administradoras del hogar y no tienen compañía de su pareja, por su propia decisión o por las circunstancias de su entorno y que actualmente se ocupan de sus hogares y no se refieren necesariamente a una familia tradicional, sino que salen adelante solas con sus hijos (p.32)

Estas mujeres se autoemplean a través del emprendimiento generando sus propios puestos de trabajo que les permite tener diversas alternativas para crear una empresa o negocio, y para ello recurren a la búsqueda de apoyo financiero por parte de instituciones privadas o públicas que les permitan obtener créditos para poder tener los recursos económicos necesarios para iniciar su negocio, o en su defecto inyectar capital al emprendimiento que ya posean, dentro de estas estrategias financieras denominadas formales se pueden mencionar los microcréditos, que según Mejía et al. (2021) estos permiten que exista inclusión financiera, para que las madres solteras logren la independencia económica deseada, y que estos préstamos con facilidades de pago de acuerdo a las posibilidades que estas tengan, conlleven a disminuir la brecha existente entre hombres y mujeres en cuanto a la desigualdad de género, y mejorando la calidad de vida de las familias que estas madres solteras protegen, también se pueden mencionar las asociaciones rotativas, cooperativas de ahorro y crédito, entre otras, sin embargo, lograr que estas instituciones presten interés en estas mujeres emprendedoras es

sumamente difícil, pues según menciona Aguirre-Landa et al. (2020) que a pesar de la existencia de diversas formas de financiación, gran parte de las instituciones han tenido la concepción de que las personas con escasos recursos son incapaces de pagar deudas y de ahorrar para cumplir con sus responsabilidades y obligaciones, sin embargo con una buena formación financiera, las emprendedoras podrían ser capaces de cubrir sus compromisos económicos y a su vez puedan permanecer en el tiempo y poder evitar que su grupo familiar vuelva a estar vulnerable.

Sin embargo, las situaciones de exclusión no es más que un producto de la mala gestión económica en cuanto a la clasificación de las entidades bancarias, haciendo referencia a las palabras de Muhammad Yunus fundador del Grameen Bank en 1983, quien considera que los bancos en el mundo “están hechos para ricos y no para pobres”, donde hoy en día utilizan la “inclusión financiera” para poder otorgar créditos a personas pobres, pero no están realmente diseñados para poder prestar dinero a las personas de bajos recursos (BBC News Mundo, 2018).

En una reseña realizada por Llerena (2019) sobre el libro de Muhammad Yunus titulado: “El banquero de los pobres: los microcréditos y la batalla contra la pobreza en el mundo”, menciona que las brechas existentes de desigualdad conjuntamente con la pobreza en el mundo son aspectos de gran preocupación, sin embargo esto es originado por estructuras política-económica-sociales ineficientes, por lo que es necesario crear sistemas donde se doten de oportunidades a los más pobres y lograr sacarlos de esa situación precaria.

A través de los estudios realizados por Muhammad Yunus se logró evidenciar que las personas pobres sí pueden devolver el dinero que se les otorga, y además poseen altos ni-

veles de disposición por mantener sus emprendimientos, con el firme objetivo de mejorar su calidad de vida y poder salir de la pobreza que les embarga, y con gran interés las mujeres, pues son las que viven con mayores niveles de vulnerabilidad, pero son capaces de cumplir con sus obligaciones, logrando mejorar su entorno familiar (Llerena, 2019).

A pesar de los grandes esfuerzos que realizó Muhammad Yunus por cambiar la economía y ver los microcréditos como una ayuda para los más pobres, no fue suficiente y después de 30 años de intentos de erradicar la pobreza y la exclusión siguen presentes en el mundo, en este sentido la BBC News Mundo (2018) menciona que, Claudio González-Vega, quien es profesor emérito de la Universidad Estatal de Ohio, con especializaciones en financiamiento rural y microfinanzas en América Latina, coincide con algunas ideas de Yunus en cuanto a la importancia que existe en ayudar a los más pobres para que puedan acceder a financiamientos, pues indica que: “cuando están excluidos de los servicios financieros institucionales, dependen del tendero, de prestamistas y usureros, de amigos y parientes o de guardar dinero debajo del colchón”

Esta exclusión ha provocado a lo largo de los años más pobreza, y esto se evidencia a través de estudios sociales y económicos analizando diversos aspectos y dimensiones que forman parte de la sociedad, y como el desarrollo de un país refleja la libertad que este tiene, todo esto se concatena con lo indicado por Amartya Sen en el año 1999 a través de una conferencia magistral titulada: “Invertir en la infancia: su papel en el desarrollo” donde menciona que “el desarrollo es una ampliación de la libertad humana”, y que el éxito de una economía e inclusive de la sociedad no está separada de la calidad de vida que tengan los habitantes de dicha sociedad y es que, más allá de creer que el desarrollo de un país tiene solo que ver con el PIB, el comercio, las industrias o los avances tecnológicos que posea un

país, tiene que ver con las libertades que posean las personas que habitan esas sociedades, como la educación, la salud, y sus derechos como ciudadanos (Sen, 1999).

Para ello, es necesario que exista la igualdad, en todos los niveles y que cada ciudadano tenga derechos y pueda gozar de bienes y servicios sociales, además, el Estado deberá brindar seguridad y confianza en los ciudadanos de que existirá igualdad en las clases sin discriminación ni exclusión como parte de la paz social demostrando así que se avanza en cuanto al alcance de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y en este caso con mayor interés al de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas (Naciones Unidas, 2022)

Más allá de estos factores se encuentra la falta de apoyo económico por parte de entes financieros, pues según mencionan Guzmán et al. (2020) las madres solteras y las mujeres en general poseen acceso limitado al crédito, lo que hace que los emprendimientos de las madres solteras sean significativamente más pequeños en comparación a los de los hombres, y en el caso de recibir apoyo económico a través de algún financiamiento es más probable que las tasas de interés y las garantías sean mayores a las impuestas a los hombres, lo que significa una traba difícil de poder superar, por lo que el Estado a procurado crear instituciones que apoyen a estas mujeres, sin embargo esto no mitiga completamente esta barrera existente.

En base a esto muchas madres solteras con la iniciativa de crear un negocio propio sucumben a la búsqueda de financiamientos informales a través de grupos crediticios extorsionadores que puede desencadenar consecuencias como el pago elevado de intereses, que le genera la pérdida de capital y de sus utilidades (Solorzano K., 2018), lo que puede generar la imposibilidad de seguir siendo sostenible y perder el esfuerzo, dinero y tiempo invertido, estos prestamistas ilegales denominados

“chulqueros”, no son las estrategias financieras más adecuadas para obtener ayuda económica, sin embargo, la falta de conocimiento en cuanto a los procesos contables y legales que esto puede acarrear, les lleva a usar esta opción por considerar no tener más oportunidades (Hernández et al., 2019).

De la misma manera, Guamán (2018) menciona que el prestamista informal logra solventar una necesidad inmediata a las emprendedoras pero está “ejerciendo una actividad no autorizada” (p.29), aplicando garantías como letras de cambio, cheques en blanco, firmando contratos sin validez legal que a fin de cuentas genera zozobra en quien solicita el crédito generando conflicto y en ocasiones intimidación y amenazas por parte del prestamista para exigir que le paguen sus cuotas a tiempo, además estos chulqueros exigen el pago de los intereses y el capital de forma diaria, semanal, quincenal y mensual (Hernández et al., 2019).

En este sentido el objetivo de esta investigación es analizar cómo estas estrategias financieras informales afectan la sustentabilidad de los emprendimientos de las madres solteras de Guayaquil, a través de una revisión sistemática, por medio del análisis de documentación bibliográfica de alto nivel científico que permita ampliar los conocimientos relacionados a este tema, además es relevante considerar y analizar las exigencias legales y políticas existentes y las posibles consecuencias que la ausencia de las mismas puede provocar, y como esto afecta la continuidad de sus emprendimientos.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Sostenibilidad de los emprendimientos de las madres solteras de Guayaquil

La sostenibilidad se refiere a “la capacidad de un emprendimiento en mantenerse en el tiempo, en la medida que desarrollan capacidades y competencias” (Reina et al., 2018,

p.165), asimismo, se asocia, con lograr posicionarse en el mercado para perdurar en el tiempo, logrando niveles adecuados de rentabilidad tanto en la empresa como en la sociedad, de manera que, ser sostenible es una necesidad primordial para poder lograr un equilibrio entre lo económico y social hasta lo ecológico.

De esta manera, se da paso al emprendimiento sostenible que no es mas que la disposición que tiene la empresa para que sus procesos productivos y administrativos se ejecuten de forma eficaz y optima lo que se traduce en la mejora de la calidad de vida tanto de los empleados que forman parte del emprendimiento como de la sociedad (Reina et al., 2018)

En este sentido, se hace mención de un artículo realizado por Mastercard (2022) titulado “El Índice Mastercard de Mujeres Emprendedoras” realizado en 2021 por 5to año consecutivo que permitió evaluar los avances y desafíos que han tenido que enfrentar las mujeres dueñas de negocios en 65 economías alrededor del mundo así como también mostro el impacto que generó la COVID-19 en estas mujeres y sus negocios, demostrando que son resilientes y optimistas, y que a pesar de una considerable disminución de las actividades emprendedoras a nivel general en el mundo, en Latinoamérica aumentó considerablemente el porcentaje de las mujeres que decidieron crear un emprendimiento, además a pesar de las brechas de genero existentes y que aumentaron producto de la pandemia, es imperante la participación de las mujeres en los negocios, pues contribuyen en la economía de los países, y para ello es necesario educarlas y formarlas para que sean capaces de poder administrar los recursos de manera más eficiente en cada proceso de su negocio.

Es importante mencionar que, en la formación y la buena administración de los recursos recae la capaci-

dad de sostenibilidad de los emprendimientos, pero para ello es necesaria la capacitación y formación de las mujeres emprendedoras, para el caso de Ecuador, el gobierno del nuevo presidente Guillermo Lasso ha propuesto 16 objetivos apoyados en ejes denominados Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 vinculados al bienestar social, político y económico del país, en este nuevo plan se menciona que Ecuador a pesar de tener la Tasa de Actividad Emprendedora o TEA (por sus siglas en inglés) más alta del mundo (36.7%), también posee los más altos niveles de negocios que cierran al poco tiempo de establecidos debido a problemas personales, falta de rentabilidad y falta de financiamiento (Secretaría Nacional de Planificación, 2021, p.44)

En el caso de las madres solteras de Guayaquil se le suman algunos factores que dificultan lograr emprendimientos sostenibles, pues más allá de la poca formación académica o financiera que puedan poseer, la desigualdad de género, y los altos niveles de desempleo, se le agrega el hecho de los altos niveles de pobreza que les dificulta poder iniciar sus negocios, el tiempo de dedicación a sus emprendimientos y el equilibrio que deben lograr entre el hogar y el emprendimiento.

Igualdad e inclusión de las madres solteras en el sector económico

Para Salas et al. (2019, p.21), “toda política tanto pública como social pasa por una serie de decisiones que deben ser tomadas a beneficio de la sociedad”, y para ello debe existir protección, promoción y previsión social para toda la sociedad con el fin de lograr un bienestar y unas condiciones de vida que le permitan al individuo lograr una vida plena.

Dentro de las soluciones que el gobierno ecuatoriano ha creado para lograr igualdad e inclusión como parte de la paz social, es el desarrollo de apoyos económicos a las microempresas

regidos por normativas legales que permitan subsidiar proyectos de negocios y la puesta en marcha de estas iniciativas que aparte de brindar estabilidad económica a los participantes genera desarrollo económico al país.

En concordancia con estas iniciativas, En Ecuador existe lo que se denomina Economía Popular y Solidaria la cual es una modalidad cuyo objetivo es lograr incidir en los indicadores socioeconómicos desde una nueva perspectiva y según mencionan Salas et al. (2019), esto abarca todos los sectores de la comunidad bien sean asociativos, cooperativos y otras unidades populares entre ellos los emprendimientos de madres solteras, esta iniciativa es apoyada a través del crédito de desarrollo humano que permite ayudar a aquellas personas que se encuentran en los niveles de pobreza para ser incluidos en el sector productivo del país.

En el mismo orden de ideas, Méndez y Garabiza (2019, p. 4) definen la Economía Popular como:

“El conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares para garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales”

En este sentido, se menciona que las madres solteras emprendedoras forman parte de la EPS y el propósito de estos créditos es que creen asociaciones de manera que puedan lograr ser sostenibles a través de sus emprendimientos mejorando sus condiciones de vida y la de su familia, e inclusive emplear a personas que estén en la misma situación, de esta manera evitar que incidan en la búsqueda de apoyos económicos carentes de legalidad y políticas establecidas por entes gubernamentales.

Estrategias financieras informales utilizadas por las madres solteras para sus emprendimientos en Guayaquil

Al hablar de financiamiento, se destaca lo investigado por Montoya y Navarro (2018, p.11) donde define al financiamiento como “el acto de proporcionar fondos para actividades comerciales, hacer compras o invertir”. En este sentido, se indica que los que se dedican a financiar a aquellas empresas, emprendedores, o inversores para proporcionarles capital que les permita expandir su producción, pagar deudas entre otros y lograr alcanzar sus objetivos, son los bancos o entidades financieras encargadas para ello. Asimismo se menciona que existen fuentes de financiamiento formal (financiamiento de capital, capital de riesgo, subvenciones del gobierno, bonos, programas gubernamentales, entre otros) y las fuentes de financiamiento informal (ahorro personal, amigos y parientes, prestamistas de dinero).

Como se mencionó anteriormente, la falta de apoyo económico por parte de entes financieros a las madres solteras para dar inicio o inyectar capital a sus emprendimientos, incide a que recurran a diferentes maneras de poder obtener apoyo económico para lograr mantener sus emprendimientos y poder cubrir las necesidades que exige su hogar, esto sin contar los estragos postpandemia generados por la COVID-19.

De esta manera un financiamiento informal es definido por Ochoa-González et al. (2016) como “una forma accesible y rápida de obtener dinero, que no está regido por leyes ni reglas” este tipo de financiamiento no requiere de mucho papeleo, y es utilizado con mayor porcentaje por personas de escasos recursos que no califican para un crédito formal o que no están dispuestos a realizar todo los tramites que generan un financiamiento en una institución bancaria.

En este orden de ideas, se menciona que, dentro de las distintas maneras de obtener capital para sus emprendimientos se encuentra la bús-

queda de apoyo entre amigos y vecinos, considerada como una fuente de financiamiento natural (Mancero et al., 2019, p.13). Estas son fuentes primarias de ayuda a la que los emprendedores recurren para lograr obtener apoyo económico, pues son mas flexibles en cuanto a los pagos y la mayoría de las ayudas no cobran intereses.

Como ya es conocido que las madres solteras tienen diversas dificultades para dar inicio a sus actividades comerciales Mendoza y Salvador (2021) recurren a utilizar su propio dinero utilizando sus ahorros, o en su defecto recurren a prestamistas de dudosa procedencia que si bien no solicitan una gran cantidad de documentos cobran altas tasas de interés.

Esto también se menciona en la investigación de Armendariz et al. (2018), donde indican que debido a la exclusión financiera aun presente en las sociedades aunado a la pobreza complica el hecho de obtener apoyo económico a través de entes financieros, por lo que los emprendedores recurren con mayor facilidad a prestamistas informales que les permitan reinvertir y cubrir sus necesidades cuando tienen falta de liquidez, pero esto trae consigo altas tasas de interés que dificulta mejorar los niveles de vida, porque asumen la obligación de pagar los intereses generados por estos préstamos y deben privarse de gastos adicionales para poder cubrir dicha responsabilidad.

Los financiamientos informales son de data antigua, y es considerado una práctica muy común especialmente en Latinoamérica, aunque esto no quiere decir que en otras partes del mundo no exista, aunque probablemente como indica Ordoñez (2014) las características que tienen en Latinoamérica no son las mismas que tienen en el resto del mundo, así mismo menciona que el método es bastante sencillo, y se basa en la confianza que tiene el prestamista en la persona a quien le otorga el préstamo, y como

garantía aplican la firma de letras de cambio, y un fiador, así el prestamista lleva el control de pago a través de fichas o tarjetas donde anota de forma diaria el pago del prestatario, este proceso se llama “chulco” y al prestamista se le denomina chulquero.

Los prestamistas informales se caracterizan por operar sin ningún control gubernamental, sus clientes generalmente son amigos, vecinos o conocidos, no utilizan métodos contables adecuados para llevar el control del dinero prestado, su cartera vencida es bastante baja, pues ejercen mucha presión para que los clientes paguen su deuda (Ordoñez, 2014)

METODOLOGÍA

Se empleó una metodología con un diseño bibliográfico de tipo documental, este diseño se basa en una revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental de cualquier clase, donde se efectúa un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental, partiendo de forma ordenada y con objetivos precisos (Palella y Martins, 2010).

La investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información de diversas fuentes, con el objeto de organizarla describirla e interpretarla de acuerdo con ciertos procedimientos que garanticen confiabilidad y objetividad en la presentación de los resultados (Palella y Martins, 2010). La composición de este artículo se creó a partir de una descripción general de la documentación especial sobre este tema, teniendo en cuenta las publicaciones de revistas indexadas y libros actuales relacionados, asimismo se utilizó literatura hemerobibliográfica que permitió complementar y evaluar la realidad del objeto de estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A pesar de lo común de esta práctica, los “chulqueros” ejecutan una

actividad dolosa, que está penada por la ley por lo que son denominadas como un delito, establecido en el artículo 309 del Código Orgánico Integral Penal, y pueden ser privados de libertad entre 5 y 7 años a toda persona que preste dinero de forma directa o indirecta con intereses superiores a los establecidos por la ley de Ecuador (Molina, 2016).

Pero, a pesar del conocimiento existente de estas penalidades, las personas están dispuestas a utilizar este tipo de financiamiento pues lo consideran “una salida fácil” y sin mucho trámite para conseguir dinero rápido a pesar de las obligaciones que esto acarrea.

Como parte de la investigación se pudo recopilar datos a través de la Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca (2022) que permiten demostrar que los chulqueros cobran alrededor de 3.44% de interés diario lo que se traduce a 1.238% de interés anual, y ellos lo consideran “un servicio social”, asimismo la Revista Gestión (2021) menciona el estudio realizado por Equifax donde se realizaron 113 entrevistas mostrando que, las personas acuden al chulco por lo difícil que es acceder a un crédito formal, de igual manera se evidenció que estas personas pertenecen a los sectores de más bajos recursos económicos y a su vez son comerciantes, y que la mayoría son mujeres solteras cabeza de hogar.

El uso del préstamo obtenido por estas personas en su mayoría es para la adquisición de mercancía para sus negocios, y en menor porcentaje para cualquier problema de salud, con pagos diarios lo que les conlleva a tener que sobrevivir para cubrir el gasto del préstamo, de hecho la encuesta realizada por Equifax en las principales ciudades de Ecuador como son Quito, Guayaquil y Cuenca, mencionan que los Chulqueros son expertos en convencer a las personas para que reciban prestamos visitando sus negocios

ofreciendo sus servicios de prestamistas para aumentar la cantidad de prestatarios (Revista Gestión, 2021).

A través de una publicación del diario La Hora (2021) se indica que los chulqueros llegan a los negocios entregando tarjetas con números de contacto y una explicación de forma detallada sobre el monto de las deudas que pueden adquirir, con montos mínimos de 50\$. Asimismo, el diario La Hora (2022) indica que, conforme a crecido la cantidad de personas interesadas en este tipo de préstamos, más aumentan los grupos de chulqueros que se apoderan de zonas específicas de las ciudades de Ecuador y de diferentes tipos de clientes, los cuales deben evitar cruzar sus límites y no tomar clientes que no le corresponden para evitar amenazas y problemas entre ellos.

En una entrevista realizada por el diario La Hora (2022) se menciona que, posterior al confinamiento por la pandemia de la COVID-19, los prestamistas informales volvieron a sus negocios a ofrecerles dinero a diferentes tasas de interés, sin embargo deben cuidarse de evitar pedir préstamos a personas que no les corresponda la zona de su trabajo, ya que puede traerle problemas tanto al chulquero como al cliente, esto demuestra que no solo tienen poder económico sino dominio de las zonas que les puede permitir cometer otros delitos como el microtráfico. Sin embargo, los dueños de puestos de tiendas, no se atreven a denunciar para evitar represalias ante estas situaciones irregulares, y continúan con sus actividades comerciales.

En concordancia con esto, el Gobierno de la República en el año 2013 a través del Ministerio del Interior logró desarticular una red colombiana de prestamistas que funcionaba en el Barrio la Florida de Guayaquil, donde a través de una fachada de venta de productos para el hogar se encargaban de otorgar créditos por hasta un 20% de interés con montos que se

encontraban entre los 100 y 1000\$, los cuales eran cobrados a través de la intimidación de las personas, donde se pudo encontrar como evidencia que tenían bajo su control alrededor de 40mil prestatarios, recuperando diversos bienes, y armas que poseían estos delincuentes (Gobierno de la República de Ecuador, 2013)

De manera que, las madres solteras emprendedoras están inmersas en estos préstamos informales debido a la falta de apoyo financiero formal, y deben luchar por mantener sus emprendimientos a flote, a través de este tipo de préstamos, y esto se evidencia en una investigación realizada por el Diario El Comercio (2021) donde mencionan que las mujeres cabeza de hogar piden préstamos con montos promedios de 500 dólares solicitados de manera mensual, como el caso de María Caza quien para la fecha de la entrevista tenía 40 años de edad, y siendo comerciante de ropa, en el centro de Quito, pide dinero a los chulqueros desde el año 2014, con el fin de adquirir mercancía para su negocio, asumiendo las altas tasas de interés.

Estas actividades de financiamiento informal han generado una dependencia por parte de estas madres solteras pues lo consideran como una salida fácil para cubrir gastos, y obligaciones tanto en su negocio como con sus familias, en cuanto a salud y educación, esto se concatena con los estudios realizados por el buró de crédito Equifax, reportados por el Diario Primicias (2021) pues según consideran que 52.7% de mujeres cabeza de hogar, solicitan este tipo de préstamos, y por no pagar a tiempo sufren de violencia por parte de los chulqueros.

Esta violencia es destacada por el Diario El País (2017) en su relato sobre como los chulqueros se hacen presente para cobrarle a los deudores que están morosos, y en sus entrevistas se muestra como un encargado

de ejercer este tipo de violencia posee cinco niveles que debe aplicar, en primer lugar hostiga y amenaza, si este nivel no resulta procede a partir ventanas, en tercer lugar se encarga de pintar un grafiti en la casa de la persona con la palabra “mala paga”, y si aún esto no les da resultados entran a la propiedad a robarles cosas y finalmente como último nivel esta la muerte del deudor que sin arrepentimiento alguno comenta la persona entrevistada.

Se ha logrado determinar que la mayoría de estos amedrentadores provienen de Colombia y están vinculados con negocios ilícitos, como venta ilegal de animales, y del microtráfico de droga y el sicariato (El País, 2017). Estos hechos se hicieron más visibles en Ecuador cuando fue capturado en el año 2011, Jhon Jairo Vasco quien es ex agente de la Policía en Colombia y jefe de una banda criminal, quien se encargaba de enviar jóvenes a realizar el chulco, y no solo en Ecuador, sino también en Panamá, Brasil y México, y posteriormente se logró apresar a otros delincuentes de gran peso, encargados de lavado de activos y otros negocios con los carteles de la droga colombiana que se ha ido extendiendo por toda Latinoamérica y el mundo.

La influencia del chulco ha sido tan marcada a lo largo de los años que se han apoderado de las redes sociales, y hoy en día funcionan los “chulqueros digitales” esto lo menciona Ecuador News (2021) y es que en redes sociales como Facebook se encuentran estas redes informales de prestamos, a través de páginas o grupos privados, ofreciendo sus servicios de prestamos de dinero, o de ofertas de trabajo falsas, que conllevan a estafas y a la pérdida de tiempo y trabajo de las personas que solicitan este tipo de servicios.

El Diario El Telégrafo (2012) menciona que en los clasificados también se pudo constatar la necesidad de

muchas personas al solicitar prestamos a chulqueros con la necesidad de facilidades de pago, y ofreciendo garantía por el dinero que requieren, tratando de resolver sus problemas a través del chulco y son tan frecuentes este tipo de prestamos que pueden llegar a superar el millón de dólares la suma de todos los prestamos otorgados por estas personas inescrupulosos, que se aprovechan de la necesidad de estas personas y sobre todo de las madres solteras emprendedoras que no tienen otra salida para poder conseguir dinero y poder mantener sus negocios a flote.

CONCLUSIONES

Con base a la investigación realizada sobre la realidad que viven los emprendedores ecuatorianos con especial énfasis en las madres solteras, se puede observar que el chulco es un problema social, que más allá de resolver en el instante la necesidad económica que presentan las personas, genera en ellas una constante zozobra, por el temor a no poder pagar a tiempo, a no tener el dinero suficiente para cubrir la deuda, y que puedan perder sus negocios que con tanto esfuerzo han podido mantener a flote, y más allá de todo lo mencionado surge una nueva amenaza que forma parte de los niveles de amedrentamiento usados por los chulqueros como es el robo a sus viviendas y la muerte.

Esto genera en la sociedad, daños irreversibles pues las familias de los prestatarios se ven afectados de manera indirecta por esas amenazas, y aquellos que cumplen y hacen daño a los morosos perturban el equilibrio familiar de estas personas, que con esfuerzo intentan sobrevivir en un mundo económicamente voraz, y con la presencia de políticas insostenibles que dejan desprotegidos a los de más bajos recursos económicos.

Lograr la paz social incluye diversos aspectos y muchos involucrados,

sin embargo, es significativo prestar importancia en alcanzar dentro de la sociedad igualdad e inclusión de todas las personas al mercado económico, y en especial las mujeres, madres solteras, quienes desean siempre lograr tener la capacidad económica para el sustento de sus familias y son parte esencial del crecimiento y desarrollo de un país.

Lograr esta inclusión no es tarea fácil pero los gobiernos, no solo el ecuatoriano sino de toda Latinoamérica en especial, debería enfocar sus políticas, en crear inclusión e igualdad y es que en una entrevista realizada por Elena Herrero-Beaumont a Muhammad Yunus en 2019 el menciona que:

"la desigualdad es un desastre creado por el sistema capitalista. Y está yendo a peor cada día, cada año. Es un sistema extremo, donde toda la riqueza se concentra en pocas manos. Esto genera odio, frustración y polarización social y política. La desigualdad es una bomba de relojería sobre lo que estamos viviendo y que debemos desactivar" (Yunus, 2019)

De igual manera este gran defensor de los derechos humanos, como lo es Muhammad Yunus resalta que, las opciones de acceso y las facilidades para el uso de productos y servicios financieros no son los únicos medios para la inclusión, pues analiza también las implicaciones de los prestamistas informales que cobran intereses abusivos a la población y los encierran en un círculo vicioso de pobreza, de allí que es fundamental promover la educación a fin de incrementar los conocimientos en las personas, y que estas a su vez tengan mayores destrezas en el ámbito financiero. (Llerena, 2019)

Las madres solteras poseen grandes ideas para emprender, sin embargo, no se les ha hecho tan fácil como a los hombres, para alcanzar apoyo económico por parte de entes financieros, debido a la falta de garantías que puedan brindar para que le otorguen algún crédito, por lo tanto recurren a otro tipo de apoyos económi-

cos que en ocasiones no son los más acertados pero logran cubrir gastos, pero a pesar de esto suelen volver a endeudarse debido a la falta de educación financiera existente que les impide conocer estrategias adecuadas para el manejo y administración adecuado de sus negocios.

En este caso es importante acotar que según el Gobierno de la República del Ecuador a través del Ministerio de Gobierno (2022) menciona que, en el artículo 121 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero "solo aquellas personas que formen parte del sistema financiero nacional y que poseen certificado de la Superintendencia de Bancos pueden captar y prestar dinero", en este sentido la usura es considerada una infracción tanto civil como penal, dispuestos y establecidos en el Código Civil, Código Procesal Civil y el Código Penal.

Para subsanar estas situaciones, es necesario que el Estado otorgue apoyo económico a estos grupos de emprendimientos y les brinde estudios y asesorías que puedan utilizar para manejar perfectamente los procesos administrativos que una empresa requiere y así reducir la posibilidad de perder el dinero antes de poder alcanzar los objetivos propuestos o de que el emprendimiento no logre sostenerse en el tiempo, y no tener que incurrir en delitos por utilizar créditos de usura.

Y, finalmente, como parte de este análisis, se pone de manifiesto lo publicado por Laura Zamarrigo en una entrevista realizada a Meral Guzel, coordinadora regional de ONU mujeres para Europa y Asia Central, quien es luchadora por la igualdad de las mujeres menciona que "el lugar de la mujer en la sociedad es un indicador del nivel de desarrollo y modernidad de cualquier país" (Guzel, 2010) y es que la participación de las mujeres en todos los niveles de la sociedad y en cada sector económico se traduce en igualdad, pues son capaces de cons-

truir sociedades más robustas económicamente

Esto es parte del empoderamiento que deben tener todas las mujeres, y todas aquellas emprendedoras, capaces de salir adelante para darle sustento a sus familias, pues son pieza fundamental para el crecimiento económico de cada país aportando en gran medida al desarrollo, político social y económico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre-Landa, J., Garro-Aburto, L., & Alcalde-Martínez, E. (2020). Evaluación de un crédito en las microfinanzas: cartografía conceptual desde la socioformación. *Revista Espacios*, 41(32), 264-278. doi:<https://www.revistaespacios.com/a20v41n32/a20v41n32p24.pdf>

Ajila, R. (2021). *Análisis del impacto financiero de la pandemia Covid-19 en emprendimientos de madres solteras en la Parroquia Tarqui de Guayaquil*. Trabajo de Titulación, Universidad de Guayaquil, Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/57196>

Armendariz, C., Aguilar, P., & Duchi, B. (2018). El microcrédito como activador del emprendimiento en Guayaquil. *Universidad y Sociedad*, 10(5). Obtenido de <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>

Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca. (2022). *¿Por qué la gente está dispuesta a pagar 1.238% de interés al chulco? Hay una pieza que no está funcionando bien*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://asobanca.org.ec/tag/prestamos-informales/>

BBC News Mundo. (01 de Noviembre de 2018). *Muhammad Yunus: por qué es tan polémica la propuesta del ganador del Nobel de crear bancos para ricos y para pobres*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-46021869>

Cevallos, N., & Merchan, M. (2020). *El emprendimiento como factor de desarrollo empresarial en el*

Cantón Guayaquil en tiempos de COVID. Tesis presentada como requisito para optar por el título de Contador Público Autorizado, Universidad de Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/55104>

Ecuador News. (28 de Septiembre de 2021). Chulqueros digitales también operan en Ecuador. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://ecuadornews.com.ec/2021/09/28/chulqueros-digitales-tambien-operan-en-ecuador/>

El Comercio. (18 de Agosto de 2021). Mujeres, las que más acuden al chulco para financiar sus negocios. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/mujeres-chulqueros-prestamos-negocios-financiamiento.html>

El País. (2017). Ecuador, el primer país que impórtó el "gota a gota". Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://www.connectas.org/especiales/gota-gota-america-latina/index.html@p=1755.html>

El Telégrafo. (09 de Febrero de 2012). Una red de chulqueros es capaz de manejar más de 1.5 millones de dólares. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/justicia/1/una-red-de-chulqueros-es-capaz-de-manejar-mas-de-15-millones>

García, C. (2021). Índices de encuadre del emprendimiento social en el encierro provocado por el coronavirus SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19. *Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*, 15(1), 183-202. Obtenido de <https://intersticios.es/article/view/20945>

Gobierno de la República de Ecuador. (2013). *Red de prestamistas colombianos fue desarticulada por la Policía en Guayaquil*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/red-de-prestamistas-colombianos-fue-desarticulada-por-la-poli>

cia-en-guayaquil/#

Guamán, J. (2018). *Análisis jurídico del delito de usura en el Ecuador y la necesidad de plantear una reforma legislativa como mecanismo de control y prevención de otros delitos que se generan alrededor del mismo*. Trabajo de titulación, Universidad de Guayaquil, Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/34444>

Guzel, M. (06 de Marzo de 2010). Si la mujer no trabaja, tanto ella como la sociedad pierden. (L. Zamarriego, Entrevistador) España: ETHIC. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://ethic.es/2010/03/si-la-mujer-no-trabaja-tanto-ella-como-la-sociedad-pierden/>

Guzmán, J., Reyes, J., Castillo, D., & Cantos, M. (2020). Factores que inciden en el emprendimiento sostenible de las mujeres ecuatoriana. *ProSociedades*, 4(37), 97-110. doi:<https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol4iss37.2020pp97-110>

Hernández, P., Ramírez, G., Pérez, R., & Molina, N. (2019). Financiamiento de los microempresarios del Centro Comercial Popular El Salto, Latacunga, Ecuador. *Revista Espacios*, 40(22), 26. Obtenido de <https://www.revistaespacios.com/a19v40n22/a19v40n22p26.pdf>

La Hora. (15 de Octubre de 2021). "Chulqueros" puerta a puerta ofrecen sus servicios en Ambato. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://www.lahora.com.ec/tungurahua/chulqueros-puerta-a-puerta-ofrecen-sus-servicios-en-ambato/>

La Hora. (08 de Junio de 2022). Chulco genera violencia en los alrededores de los mercados. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://www.lahora.com.ec/tungurahua/chulco-genera-violencia-alrededores-mercados/>

Lasio, V., Amaya, A., Zambraño, J., & Ordeñana, X. (2020). *Global*

Entrepreneurship Monitor Ecuador 2019/2020. Ecuador: ESPAE, Escuela de Negocios de las ESPOL. Obtenido de https://www.espae.edu.ec/wp-content/uploads/2021/02/GEM_Ecuador_2019.pdf

Llerena, V. (2019). Reseña: El bañero de los pobres: los microcréditos y la batalla contra la pobreza en el mundo. *Estudios de la Gestión: revista internacional de administración*(6), 219-222. Obtenido de <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/view/1310/1213>

Mancero, D., Mancero, J., & Sarduy, M. (2019). Micro-finanzas accesibles en los emprendimientos informales de Guayaquil-Ecuador. En J. Laz, *Memorias del V Congreso Internacional de Ciencias Administrativas y Económicas V CICAIE*. Ediciones Uleam. Obtenido de <https://munayi.uleam.edu.ec/memorias-del-v-congreso-internacional-de-ciencias-administrativas-y-economicas/>

Mastercard. (21 de Marzo de 2022). *Índice Mastercard de Mujeres Emprendedoras*. Recuperado el 10 de Junio de 2022, de Las Latinoamericanas son Resilientes y Optimistas: <https://www.mastercard.com/news/latin-america/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/pres/2022/marzo/2021-indice-mastercard-de-mujeres-emprendedoras/>

Mejía, O., Martillo-Pazmiño, Í., & Pinales, C. (2021). Factibilidad del microcrédito para el emprendimiento femenino del noroeste de Guayaquil en época de pandemia. *Revista Publicando*, 8(31), 368-378. doi: <https://doi.org/10.51528/rp.vol8.id2256>

Méndez, A., & Garabiza, B. (2019). Análisis de las condiciones socioeconómicas de las madres solteras que solicitaron el crédito de desarrollo humano para emprendimiento en la zona 8 del Ecuador, año 2017. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*. Obtenido de <https://www.eumed.net/rev/cccss/2019/01/madres-solte->

ras-credito.zip

Mendoza, G., & Salvador, A. (2021). *Los mercados financieros como mecanismos de apalancamiento de los emprendimientos de las madres solteras, caso Guayaquil período 2019-2020*. Tesis, Universidad de Guayaquil, Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/55599>

Ministerio de Gobierno. (2022). *La usura, un delito que genera crisis social*. Recuperado el 07 de Agosto de 2022, de <https://www.ministerio-degobierno.gob.ec/la-usura-un-delito-que-genera-crisis-social/>

Molina, J. (2016). *El delito de usura y el debido proceso*. Proyecto de examen complejo previo a la obtención del grado académico de Magister en Derecho Penal y Criminología, Universidad Regional Autónoma de los Andes "UNIANDES", Ambato. Obtenido de <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5407>

Montoya, J., & Navarro, L. (2018). *Financiamiento formal e informal como factor de éxito o fracaso en pequeños emprendedores de Guayaquil*. Tesis presentada como requisito para optar por el título de Ingeniería en tributación y finanzas, Universidad de Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/30155>

Naciones Unidas. (2022). *Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas*. Recuperado el 09 de Agosto de 2022, de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/>

Ochoa-González, C., Sánchez-Villacres, A., & Benítez-Astudillo, J. (2016). Incidencia del crédito informal en el crecimiento económico de los microempresarios en el cantón La Troncal, Ecuador. *Universidad, Ciencia y Tecnología*, 20(80). Obtenido de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-48212016000300003

Ordoñez, M. (2014). *Modelo estratégico de financiamiento para mejorar la participación y el crecimiento de las Pymes en el Ecuador*. Trabajo de titulación que se presente como requisito para optar el título de Ingeniero en Ciencias Empresariales, concentración en Finanzas, Universidad Espíritu Santi, Samborondón. Obtenido de <http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1305>

Parella, S., & Martins, F. (2010). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Caracas, Venezuela: FEDUPEL, Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Primicias. (14 de Abril de 2021). Más mujeres dependen económicamente de su pareja por la coronacrisis. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://www.primicias.ec/noticias/economia/dependencia-economica-mujeres-crisis-pandemia/>

Proaño, M., Segarra, H., & Jara, J. (2021). Emprendimiento femenino en pandemia. Una realidad en las mujeres de la zona Noroeste de Guayaquil, Ecuador. *Revista Publicando*, 8(31), 117-127. doi:<https://doi.org/10.51528/>

Reina, W., Sepúlveda, C., & González, G. (2018). Análisis semiparamétrico de los factores asociados a la sostenibilidad de los emprendimientos. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, XXVI(1), 163-180. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/909/90953767009.pdf>

Revista Gestión. (01 de Septiembre de 2021). *El chulco, la nefasta consecuencia de la exclusión financiera*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://www.revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/el-chulco-la-nefasta-consecuencia-de-la-exclusion-financiera>

Salas, E., Espinoza, V., Armas, R., & Peñarreta, M. (2019). Análisis del crédito de desarrollo humano asociativo en el sur del Ecuador. *Revista 593*,

4(5-1). doi:<https://doi.org/10.33386/593dp.2019.5-1.126>

Secretaría Nacional de Planificación. (2021). *Plan de creación de oportunidades 2021-2025*. Quito, Ecuador: Consejo Nacional de Planificación. Obtenido de https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan-de-Creaci%C3%B3n-de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado_compressed.pdf

Sen, A. (1999). Romper el ciclo de la pobreza, invertir en la infancia. *Invertir en la Infancia: Su papel en el desarrollo* (págs. 2-8). Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de http://derechosdesdeelprincipio.weebly.com/uploads/9/7/3/7/9737526/invertir_infancia_amartya_sen.pdf

Solorzano, K. (2018). La economía informal en zonas de influencia con financiamiento micro empresarial: caso de estudio, El Carmen Ecuador. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(5). Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202018000500243&script=sci_arttext&lng=en

Yépez, K. (2019). *El emprendimiento como modelo de desarrollo económico y social en la Ciudad de Guayaquil, durante el período 2011-2016*. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Economista, Universidad de Guayaquil, Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/41441>

Yunus, M. (30 de Diciembre de 2019). La desigualdad es una bomba de relojería que debemos desactivar. (E. Herrero-Beaumont, Entrevistador) ETHIC . Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <https://ethic.es/entrevistas/muhammad-yunus/>